

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ: РОЛЬ ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ

Богданчикова Евгения Николаевна

Новосибирский государственный педагогический университет

tel: +7(383)244-14-89

E-mail: evgeniab@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17511407>

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования экономической культуры будущих педагогов в условиях цифровизации и усиления конкуренции на финансовом рынке. Обозначается значение гибридного обучения, объединяющего традиционные и цифровые форматы.

Ключевые слова: Экономическая культура, цифровая экономика, гибридное обучение.

Трансформация современного финансового рынка характеризуется повсеместным внедрением цифровых технологий, увеличением количества инновационных финансовых продуктов и как следствие, усилением конкуренции. Эти тенденции влекут не только новые вызовы и возможности, но и риски для всех участников финансовых отношений, в том числе, и в системе образования. Финансовые риски, возникающие с развитием конкурентной среды, требуют адекватной адаптации образовательных программ, направленных на подготовку специалистов, способных эффективно функционировать в новых условиях. В структуру подготовки современного специалиста в обязательном порядке должны быть включены вопросы обучения и воспитания экономической культуры. Поскольку личностный компонент характеризуется субъективной педагогической направленностью и профессионально-значимыми качествами педагога [1]. Поскольку педагог является одним из профессионалов, чья деятельность направлена на формирование готовности личности жить в условиях современного мира, то сначала ему необходимо сформировать собственную экономическую культуру, определить собственное понимание данного явления и научиться эффективно использовать инструменты экономической, финансовой культуры и грамотности, чтобы впоследствии передавать эти знания другим людям. Экономическая культура педагога служит основой для формирования у молодежи ответственного отношения к личным и общественным финансовым решениям. В условиях цифровой экономики и динамики финансового сектора преподаватель должен не только владеть современными экономическими знаниями, но и быть способен интегрировать их в образовательный процесс с учетом новых вызовов рынка. Экономическая культура педагога должна стать фундаментальной компетенцией, определяющей эффективность формирования экономических знаний, умений и навыков у обучающихся. С этой точки зрения формирование экономической культуры будущих педагогов – это необходимое условие становления успешного профессионала в конкурентной рыночной среде. Педагоги будущего должны уметь не только оперировать современными экономическими категориями, но и обучать студентов самостоятельному принятию решений, развитию критического мышления.

Н. Г. Игнатьева определила компоненты экономической культуры будущих педагогов (когнитивный, мотивационный, аксиологический, деятельностный) и выделила условия ее формирования. А именно: компетентностный подход, межпредметная интеграция, поэтапность освоения экономических знаний, отношений, опыта, практическая направленность и включенность в реальную экономическую деятельность, наличие инструментов и критериев диагностики динамики формирования экономической культуры обучающихся [2].

По мнению Н. Д. Эфендиевой и М. Г. Сергеевой формирование экономической культуры каждого студента – вызов времени [3]. Мы считаем, что этот процесс должен начинаться со студентов педагогических вузов, поскольку решение актуальной проблемы формирования экономической культуры молодежи в современных социально-экономических условиях лежит на плечах педагогического сообщества [4].

Трансформация образования привела к возрастанию роли гибридного (смешанного) обучения в российских вузах. Гибридное обучение это подход, который сочетает в себе элементы очного и онлайн-обучения. Необходимость и неизбежность такого формата обозначила в своем исследовании А. Д. Мельник [5].

В Новосибирском государственном педагогическом университете формирование экономической культуры студентов педагогических направлений происходит через освоение ими дисциплины «Финансово-экономический практикум». Данная дисциплина является обязательной и входит в социально-гуманитарный модуль согласно «Ядру высшего педагогического образования».

Для достижения положительных результатов обучения будущих педагогов применяется гибридный подход, который сочетает традиционный и дистанционный форматы обучения. В традиционном формате проводятся лекции и практические занятия в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины. Дистанционный формат обучения реализуется через сайт <https://prepod.nspu.ru> (Преподаватели университета), где на персональной странице преподавателя представлены информационные ресурсы по модулю «Финансово-экономический практикум». А также - через платформу <https://mooc.nspu.ru/> (Массовые открытые онлайн курсы НГПУ), где студентам предоставляется возможность самостоятельного освоения дисциплины.

На наш взгляд, гибридный формат образовательной деятельности способствуют более глубокому усвоению экономических знаний, развитию навыков самостоятельного аналитического мышления, а также повышению интереса к вопросам финансового поведения. Преимущества гибридного обучения проявляются в следующих аспектах: доступность разнообразных образовательных ресурсов; практико-ориентированный характер обучения; индивидуализация образовательной траектории; обратная связь и др.

Вывод: Таким образом, формирование экономической культуры будущих педагогов – ключевой фактор развития современной образовательной системы в условиях трансформации финансовой среды. Гибридное обучение становится эффективным инструментом, способствующим росту профессиональных компетенций, развитию финансовой грамотности и адаптивности молодых специалистов. Внедрение инновационных технологий, расширение практико-ориентированных методик и повышенное внимание к актуальным требованиям рынка обеспечат успешное развитие экономической культуры педагогов и подготовку конкурентоспособных кадров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Копова О. В, Ерофеева М. А., Шанин С. В. Профессиональная культура педагога как условие организации эффективного педагогического взаимодействия // [Прикладная психология и педагогика, 2021. – Том 6, № 4. – С. 12-24.](#)
2. Игнатъева Н. Г. Формирование экономической культуры у студентов педвуза как компонента их профессиональной компетентности: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Йошкар-Ола, 2007. – 20 с.
3. Эфендиева Н. Д., Сергеева М. Г. Особенности формирования экономической культуры студентов в системе высшего образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт» – 2025. – № 02. – С. 256-269. URL: <https://e-koncept.ru/2025/251031.htm> – DOI: 10.24412/2304-120X-2025-11031
4. Богданчикова Е. Н., Федосова Т. С. Межличностное взаимодействие в процессе формирования экономической культуры обучающихся // Новая реальность: экономика, менеджмент, социальные коммуникации: материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Новосибирск, 16–17 апреля 2025 г.) : в 2 частях ; Министерство просвещения Российской Федерации, Новосибирский государственный педагогический университет. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2025. – Часть 1. Научные труды преподавателей, аспирантов и магистрантов. – С. 61-66.
5. Мельник А. Д. Роль смешанного обучения в высшем образовании: «первые шаги» студентов к неустойчивой работе и жизни // Интеграция образования, 2023 – Т. 27, № 3. – С. 507-521.